

Корнієнко Ганна Сергіївна, докторка юридичних наук, професорка, доцентка кафедри земельного та аграрного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право»

СУСПІЛЬНІ ВІДНОСИНИ У СФЕРІ АГРОВОЛЬТАЇКИ: ПРАВОВА ПРИРОДА ТА КЛАСИФІКАЦІЯ

Агровольтаїка як перспективний агроекологічний напрям аграрної діяльності виникла внаслідок пошуку ефективних способів використання земель в умовах глобального потепління і ґрунтується на ідеї застосування синергетичного потенціалу декількох видів діяльності. Тож, суть агровольтаїки полягає в інтегруванні процесів сільськогосподарського виробництва і генерації електричної енергії з відновлюваних джерел та на основі їх синергетичної дії досягнення оптимізації використання земель сільськогосподарського призначення, мінімізації негативного впливу на довкілля, зміцнення підґрунтя для сталого розвитку аграрного сектору економіки. В умовах перманентних кліматичних змін, енергетичної нестабільності та необхідності підвищення ефективності використання земельних ресурсів агровольтаїка набуває особливого значення як інноваційна модель розвитку сільського господарства.

У зв'язку з цим особливо актуальним стає питання правового забезпечення суспільних відносин, які виникають у процесі впровадження та функціонування агровольтаїчних систем і які, на жаль, поки що не мають належного правового регулювання. Однією з багатьох причин такої нерегульованості є те, що вказані відносини мають складний, міжгалузевий характер, оскільки поєднують елементи аграрного, земельного, екологічного, енергетичного та господарського права. Така комплексність зумовлює необхідність їх наукової класифікації, що дозволяє визначити місце відповідних суспільних відносин у системі права та окреслити особливості їх правового регулювання.

З огляду на це суспільні відносини у сфері агровольтаїки доцільно класифікувати на основні та додаткові. Основні правовідносини безпосередньо пов'язані зі здійсненням агровольтаїчної діяльності та визначають її зміст. Додаткові правовідносини створюють необхідні організаційні, економічні та соціальні умови для її реалізації.

До основних правовідносин у сфері агровольтаїки належать земельні, аграрні, екологічні, енергетичні та господарські правовідносини.

Найперше потрібно виділити земельні правовідносини, оскільки саме використання земель сільськогосподарського призначення є матеріальною основою агровольтаїки. Їх зміст полягає у виникненні, зміні та припиненні прав на земельні ділянки, що використовуються одночасно для вирощування сільськогосподарської продукції та розміщення сонячних панелей. У межах

таких правовідносин найбільш вагомими є питання визначення цільового призначення земель, допустимості розміщення агровольтаїчних установок на землях сільськогосподарського призначення, оренди земельних ділянок, встановлення земельних сервітутів, а також дотримання вимог щодо охорони та раціонального використання земель.

Другу групу становлять аграрні правовідносини, що виникають у процесі виробництва, переробки та реалізації сільськогосподарської продукції в умовах функціонування агровольтаїчних систем. Їх специфіка полягає у поєднанні традиційної аграрної діяльності із новими технологічними рішеннями, зокрема, вирощуванням сільськогосподарських культур під сонячними панелями, використанням затінення для збереження вологи та захисту рослин від перегрівання. До аграрних правовідносин належать також відносини щодо правового статусу сільськогосподарських товаровиробників, їх спеціалізації, організації виробництва та забезпечення продовольчої безпеки.

Не менш важливими є екологічні правовідносини, оскільки агровольтаїка безпосередньо впливає на стан довкілля. Вони охоплюють відносини щодо охорони земель, збереження родючості ґрунтів, підтримання біорізноманіття, дотримання вимог екологічної безпеки та запобігання негативному впливу господарської діяльності на навколишнє природне середовище. Особливе значення мають правовідносини, пов'язані з проведенням оцінки впливу на довкілля, визначенням екологічних наслідків розміщення агровольтаїчних об'єктів та встановленням відповідних обмежень і заборон.

Самостійне місце у структурі правовідносин у сфері агровольтаїки займають енергетичні правовідносини. Їх виникнення зумовлено тим, що агровольтаїка передбачає не лише здійснення аграрної діяльності, а й виробництво електричної енергії з відновлюваних джерел. У межах цієї групи виникають відносини щодо будівництва та експлуатації сонячних електростанцій, приєднання до електричних мереж, виробництва, передачі, розподілу та продажу електроенергії, а також застосування механізмів державної підтримки виробників енергії з відновлюваних джерел.

Крім того, агровольтаїка породжує господарські правовідносини, що відображають підприємницький, інноваційний та інвестиційний характер відповідної діяльності. Вони можуть бути пов'язані з укладенням договорів між власниками земельних ділянок, сільськогосподарськими виробниками, інвесторами, операторами електричних мереж та іншими суб'єктами. До цієї групи належать договірні, корпоративні, інвестиційні та майнові правовідносини, а також відносини щодо фінансування агровольтаїчних проєктів, розподілу прибутку та господарського ризику.

Поряд з основними, у сфері агровольтаїки виникають і додаткові правовідносини, які хоча і не визначають сутність агровольтаїчної діяльності, однак забезпечують умови для її належного функціонування. До таких правовідносин, насамперед, слід віднести соціальні. Вони пов'язані із впливом агровольтаїки на розвиток сільських територій, підвищення рівня зайнятості населення, створення нових робочих місць та зміцнення енергетичної самодостатності територіальних громад. Водночас агровольтаїка може сприяти

покращенню соціальної інфраструктури сільської місцевості та підвищенню рівня життя населення.

Окрему групу становлять трудові правовідносини, що виникають у процесі організації праці на агровольтаїчних об'єктах. Йдеться про відносини між працівниками та роботодавцями з приводу виконання робіт із встановлення, обслуговування та експлуатації сонячних панелей, а також здійснення сільськогосподарської діяльності в умовах агровольтаїки. Особливого значення при цьому набувають питання охорони праці, техніки безпеки та професійної підготовки працівників.

Слід зазначити, що важливе місце займають також адміністративні правовідносини, пов'язані з державною реєстрацією, ліцензуванням, отриманням дозвільних документів, здійсненням державного контролю та нагляду у сфері використання земель, охорони довкілля та виробництва електроенергії. Саме через адміністративно-правові механізми забезпечується реалізація державної політики у сфері агровольтаїки та координація діяльності різних суб'єктів.

Отже, правовідносини у сфері агровольтаїки мають комплексний та міжгалузевий характер. Їх доцільно класифікувати на основні та додаткові. До основних належать земельні, аграрні, екологічні, енергетичні та господарські правовідносини, які безпосередньо повинні забезпечувати здійснення агровольтаїчної діяльності. Додатковими є соціальні, трудові, адміністративні та фінансові правовідносини, що створять необхідні передумови для її функціонування. Запропонована класифікація може бути використана як теоретична основа для подальшого правового регулювання агровольтаїки в Україні та формування спеціального законодавства у цій сфері.